

**MULOQOT INSONIYATNING YUKSAK MA'NAVIY EHTIYOJI
SIFATIDA****Abuzalova Mehriniso Kadirovna**

f.f.d.,

BuxDU O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida professori

mexriniso-6590@mail.ru**Boltayeva Nodira O'tkir qizi**

"TIQXMMI" MTU BuxTRBI O'zbek tili va adabiyoti,

xorijiy tillar kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

boltayevan620@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada muloqotning inson hayotida yuksak ma'naviy ehtiyoj sifatidagi ahamiyati xususida fikr yuritilgan. Muloqot jamiyat bilan bog'liq holda kechadigan ijtimoiy jarayon ekanligi, u jonli mavjudotlarga xos bo'lsa-da, biroq inson darajasida eng rivojlangan ko'rinishlarda namoyon bo'lishi izohlangan. Shuningdek, lug'atlarda muloqotga berilgan ta'rif xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, ma'naviyat, inson, jamiyat, nutq, nutqiy faoliyat, ma'naviy ehtiyoj, ong, shaxs, xabar.

Annotation. The article discusses the importance of communication as a high spiritual need in human life. It is explained that communication is a social process that takes place in connection with society, although it is characteristic of living beings, but it is manifested in the most developed forms at the human level. Dictionaries also mention the definition of communication.

Аннотация. В статье рассматривается значение общения как высокой духовной потребности в жизни человека. Объясняется, что общение – это социальный процесс, происходящий в связи с обществом, хотя он и свойствен живым существам, но проявляется в наиболее развитых формах на уровне человека. В словарях также упоминается определение общения.

KIRISH. “Muloqot bu shunday ne’matki, u orqali inson lazzatlanadi” [2]. Ma’lumki, muloqot insonlarning jamiyat bilan bog‘liq holda kechadigan, yuksak ongli mavjudot sifatidagi kundalik ehtiyoji natijasida yuzaga keladi. Muloqot barcha jonli mavjudotlarga xos bo‘lsa-da, biroq inson darajasida u eng rivojlangan ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi, chunki nutq yordamida anglanadi. Insonning nutqiy faoliyati ongning barcha qirralari bilan uzviy bog‘langan. Nutq – inson kamolotining, shaxs sifatida shakllanishining qudratli omili hisoblanadi. Aksariyat insonlar muloqot deganda faqat ikki va undan ortiq kishilar o‘rtasidagi xabarlar almashinuvini tushunadi. Lekin “muloqot” tushunchasining biz bilmagan turlicha ta’riflari mavjud. Avvalo, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”ga murojaat qilamiz, unda quyidagicha ta’rif berilgan:

Muloqot (arabcha – uchrashish, ko‘rishish; qabul qilish) – uchrashuv; musohaba. “So‘zga chiqqanlar bunday ijodiy muloqotlarni tez-tez o‘tkazib turish zarurligini gapirdilar” [Gazetadan]. **Muloqot qilmoq** – uchrashmoq. “Xurosonning barcha ulug‘ zotlari bilan muloqot qilmoqqa... fursat kelgan” [Oybek. Navoiy] [9]. Demak, muloqot oddiygina axborot almashinuvi emas, balki keng ma’noda “uchrashuv” ma’nosiga ham teng ekan.

Psixologiya lug‘atida muloqot tushunchasiga ikki xil ta’rif beriladi: 1. Muloqot — hamkorlikdagi faoliyat ehtiyoji bilan taqozolangan aloqa o‘rnatish va uni rivojlantirish jarayoni. 2. Muloqot — belgilar tizimi orqali subyektlarning o‘zaro ta’sirlashuvi [6].

Muloqot insonlarning his-tuyg‘ularini, muayyan ma’lumotlarni bir-birlariga yetkazib berishidan iborat bo‘lgan fikr almashinuv jarayoni hisoblanadi.

Muloqot – jamiyat a’zolari orasida hamfikrlilik faoliyati ehtiyoji natijasida yuzaga keladigan axborot almashinuvi, shu bilan birga, o‘zaro muomalaning yagona foydali yo‘lini izlab topish, boshqalar fikrini idrok qilish va tushunishdan iborat bo‘lgan aloqalarni o‘rnatish va rivojlantirishning murakkab hamda keng qamrovli jarayoni hisoblanadi [3]. Bizningcha, bu “muloqot” tushunchasining nisbatan to‘liqroq ta’rifi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Jahon tilshunosligiga nazar tashlasak, rus tilshunos olimi **G.V.Kolshanskiy** lisoniy faoliyat asosida muloqot maqsadi turishini va til tizimi birliklarining asosiy vazifasi kommunikativ faoliyatni ta'minlash ekanligini ta'kidlagan. Uning ta'biricha, kommunikatsiya har doim fikr va axborot almashinish maqsadini ko'zlaydi yoki, boshqacha aytganda, u insonning mehnat va ijtimoiy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan amaliy va nazariy ehtiyojlarini qondiruvchi muloqot sanaladi [7]. Kommunikatsiya kommunikativ faoliyatning asosini tashkil etadi hamda u o'zaro fikr almashishga undovchi, ikki tomonlama axborot almashinuvi jarayoni hisoblanadi. Muloqot tushunchasini kommunikatsiyadan farqlash kerak. Kommunikatsiya muloqotga nisbatan keng ma'noda qo'llaniladi. U umumiy tushuncha hisoblanadi. Kommunikatsiya — tirik va o'lik tabiatdagi tizimlar orasidagi axborot almashinuvini bildiradi. Hayvonlar o'rtasidagi signallar almashinuvi, insonning texnik vositalar bilan aloqa qilishi — bularning barchasi kommunikatsiya. Muloqot esa faqat insonlar orasidagina amalga oshiriladi.

Muloqot inson hayotida xilma-xil vazifalarni bajaradi. Ko'plab tadqiqotchilar muloqotning turli funksiyalarini ajratib ko'rsatganlar. Xususan, rus psixologvisti, ijtimoiy psixologiya tadqiqotchisi, olimi **G.M.Andreyeva** muloqotning **“kommunikativ, interaktiv va perseptiv”** vazifasini sanab o'tgan. Bizningcha, kommunikativ vazifa – muloqot ishtirokchilari orasida bo'ladigan axborot almashinuvi, interaktiv vazifa – muloqot ishtirokchilarining o'zaro ta'sir etishi, perseptiv vazifa – muloqot ishtirokchilarining muloqot jarayonida bir-birini tushunish va qobiliyati.

Psixologiya fanining rivojiga hissa qo'shgan tadqiqotchi **M.I.Enikeyev** muloqotning **“axborotli-kommunikativ, boshqaruv-kommunikativ, perseptiv-samarali va affektiv-ekspressiv (emotsional o'zini ifodalash)”** vazifalarini ko'rsatib o'tgan.

Yana bir rus olimi **A.A.Brudniy** esa **“instrumental, sindikatli, translyatsiya, o'zini ifodalash”** vazifalarini ajratadi. Instrumental vazifa muloqotning harakatni bajarish uchun muhim axborotni yetkazishdan iborat bo'lgan asosiy ishchi vazifasi

hisoblanadi. Bu vazifaga yaqin bo'lgan, lekin unga o'xshash bo'lmagan vazifa – sindikativ (birlashtirish) vazifa. Ko'pchilik muloqot aktlarining bevosita maqsadlari katta va kichik guruhlardagi odamlar o'rtasidagi umumiylikni aniqlash va mustahkamlashdan iborat. Sindikativ vazifa bilan o'zini ifodalash vazifasi bir-biriga yaqindir. O'zini ifodalash o'z mohiyatiga ko'ra, hamfikrlikka, aloqaga qaratilgan. Alohida o'rinni ijodiy faoliyatdagi o'zini ifodalash egallaydi, u faoliyat mahsuli sifatida ijtimoiy ahamiyatga ega, chunki u odamlar o'rtasidagi muloqot predmetiga aylanadi. Va nihoyat, muloqotning translyatsion – faoliyatning aniq usullari, baholash mezonlari va dasturlarni yetkazish vazifasi muhim ahamiyatga ega. Bu vazifa ta'lim olish asosida yotadi: muloqot orqali shaxsning ta'lim olishi amalga oshadi [1].

Muloqot xususida tadqiqot olib borgan olimlardan biri **L.A.Karpenko** maqsadga ko'ra muloqotning sakkiz xil vazifasini belgilaydi:

1) aloqaviy vazifa – xabarlarini qabul qilish va yetkazish hamda o'zaro aloqada bo'lishga ikkala tomonning tayyorlik holati sifatida aloqa o'rnatish;

2) axborotli vazifa – xabarlar, fikrlar, maqsadlar, yechimlar va boshqalar almashinuvi;

3) chorlovchi vazifa – muloqot bo'yicha sherikni u yoki bu harakatlarni bajarishga yo'naltiruvchi faolligini rag'batlantirish;

4) boshqaruvchi vazifa – hamkorlik faoliyatini tashkil etishda harakatlarni o'zaro yo'naltirish va muvofiqlashtirish;

5) anglash vazifasi – yetkazilgan ma'lumotning mohiyatini mutanosib holda idrok qilish va tushunishgina emas, balki sheriklarning ham o'zaro bir-birlarini tushunishlari (istaklari, mayllari, kechinmalari, holatlari va h.k.);

6) amotiv vazifa – sherikda zarur hissiyotli kechinmalarni uyg'otish ("hislar almashinuvi"), shuningdek, uning yordamida shaxsiy kechinma va holatlarni o'zgartirish;

7) munosabatlarni o'rnatish – individ mavjudligi kutilayotgan jamiyatdagi roli, darajali, ish bo'yicha, shaxslararo va boshqa aloqalari tizimlarida o'z o'rnini anglash va qayd etish;

8) **ta'sir o'tkazish** – sherikning holati, xulq-atvori, shaxsiy-mazmunli hosilalari, shuningdek, istaklari, mayllari, fikrlari, yechimlari, tasavvurlari, ehtiyojlari, harakatlari, faolligi va boshqalarni o'zgartirish [4].

Mashhur rus psixologi, kognitiv psixologiya asoschisi va muloqot psixologiyasi sohasi bo'yicha mutaxassis **B.F.Lomov** muloqotning quyidagi vazifalarini taklif etadi:

a) axborotni qabul qilish-yetkazish jarayonlarini o'z ichiga olgan **axborot-kommunikativ**;

b) hamkorlik faoliyatini amalga oshirishda harakatlarni o'zaro tuzatish bilan bog'liq **boshqaruvchi-kommunikativ**;

d) inson hissiyotlari sohasiga tegishli bo'lgan va o'z emotsional holatini o'zgartirishdagi ehtiyojlarga javob beruvchi **affektiv-kommunikativ** vazifalar [1].

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan vazifalar jonli muloqot jarayonida amalga oshiriladi.

MUHOKAMA. Muloqot nega kerak? Insonlar bir-birlari bilan ko'rishganda nimalar haqida gaplashishadi? O'zbek millatiga xos muloqot jarayonini kuzatar ekanmiz, unda ma'lum bir qolipga solingan ketma-ketliklarni uchratamiz. Avval quyuc salomlashib, keyin o'zaro hol-ahvol so'rash, oilasi va yaqinlarining salomatligi haqida qayg'urish, kundalik hayot tarzi, turish-turmushi yuzasidan suhbat qurish, dardlashish, xayrlashayotib bir-birlariga tinchlik-omonlik tilash. Mana shu oddiy muloqotning o'zida xalqimizning cheksiz mehr-oqibati, bag'ri keng tabiati, insonparvarligi shundoqqina ko'rinib turadi.

Muloqot bilan bog'liq muammolarni millat aholisining o'ziga xos urf-odatlarini, an'ana va qadriyatlarini hisobga olmay turib tadqiq etish mumkin emas. Negaki, muloqot millat xarakterining bir qismi hisoblanib, unda xalqning milliy madaniyati yaqqol aks etib turadi. Agar muloqotga bo'lgan ehtiyojimiz qondirilmasa, ongimiz va nutqimiz ham rivojlanmaydi.

Muloqot o'ziga xos fikr almashinuv jarayoni sifatida **mazmun, maqsad, vosita** kabi tarkibiy qismlarga ega. Quyida ularga birma-bir izoh berib o'tamiz:

Muloqot mazmuni – bu o'zaro aloqalarda bir kishining ikkinchi bir kishiga yetkazadigan axboroti. Muloqot mazmuniga insonning ichki emotsional holati

(mamnunlik, shodlik, g‘azab, qayg‘u, hijron va boshqalar) haqidagi ma‘lumotlarni kiritishimiz mumkin. Bunday axborot shaxslararo aloqa o‘rnatish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Muloqot maqsadi – bu insonda ushbu faoliyat turi yuzaga keladigan sabab. Insonlar orasida muloqot maqsadlari soni juda ham ko‘p. Ularga yuqorida sanab o‘tilganlardan tashqari, dunyo haqidagi bilimlarga ega bo‘lish va ularni boshqalarga yetkazish, ta‘lim va tarbiya, odamlarning hamkorlik faoliyatlaridagi turli harakatlarning muvofiqlashuvi, shaxsiy va ish bo‘yicha o‘zaro munosabatlarning o‘rnatilishi va boshqalar kiradi. Odamlarda ular ko‘plab ijtimoiy, madaniy, bilish, ijodiy, estetik, aqliy o‘shish, axloqiy rivojlanish kabi ehtiyojlarni qondirish vositasi bo‘lib hisoblanadi. Mashhur rus psixologi va faylasufi **A.N.Leontevning** fikriga ko‘ra, har bir nutq akti “o‘ziga xos nutqning shakli va turi, aniq sharoitlar va muloqot maqsadlariga ko‘ra, turli nutq vositalarini qo‘llashni talab etuvchi psixologik muammoning yechimini topishdan iborat” [5].

Muloqot vositalarini muloqot jarayonida bir shaxsdan boshqasiga yetkaziladigan axborotni kodlashtirish, uzatish, qayta ishlash va ochib berishga xizmat qiluvchi vositalar sifatida ta‘riflash mumkin.

Muloqot vositalariga quyidagilar kiradi:

1. **Til** – muloqot uchun qo‘llaniladigan so‘zlar, ifodalar va ularni muloqot jarayonida qo‘llash maqsadida ma‘noli iboralarga birlashtirish qoidalari tizimi, shuningdek, turli ko‘rinish va shakllardagi (matnlar, chizmalar, suratlar), axborot yozish, yetkazish va saqlashning texnik qurilmalari (radio va videotexnika, yozuvning mexanik, magnitli, lazerli va boshqa shakllari)dagi belgilar tizimlari va yozuvdan iborat bo‘lgan vosita. Shuning uchun ham u noyob hodisa hisoblanadi. Insonlarning til vositasida muloqot qilishi nutq deyiladi. Til – muloqot vositalarining qat‘iy me‘yorga solingan tizimi, nutq esa – muloqot jarayonida fikr va hissiyotlarni boshqalarga yetkazish uchun asosiy qo‘llanma. Nutq shaxslararo munosabatlar va muloqotda eng asosiy qurol hisoblanadi. Nutq – ma‘lumot yetkazish, ko‘rsatma, savol, buyruq berish

shaklida amalga oshiriladigan nutqiy muloqot jarayoni. U faqat insonga xos bo'lgan faoliyat.

2. **Ohang, emotsional ifodalanganlik** – bir xil iboraga turlicha ma'no berishga qodir vosita.

3. Suhbatdoshning **mimikasi, gavda holati, nigohi** – ibora ma'nosini kuchaytirishi, to'ldirishi yoki rad etishi mumkin bo'lgan vosita.

4. **Imo-ishoralar** – umumiy qabul qilingan, ya'ni belgilangan ma'noga ega bo'lgan va ekspressivlik (nutqning ifodaliligi)ni yanada oshiruvchi vosita.

5. Suhbatdoshlar muloqotidagi **masofa** – madaniy va milliy an'analarga hamda suhbatdoshga bo'lgan ishonch darajasiga bog'liq vosita.

Shuni aytib o'tish joizki, inson hayotida muloqot alohida jarayon sifatida mavjud bo'lmaydi. U jadal va ko'p tomonlama, individual yoki guruhli amaliy faoliyatga kiradi.

XULOSA. Demak, inson muloqotda shakllanadi, rivojlanadi va shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy muloqotda ruhiyat taraqqiy etadi va inson o'zini hayotga joriy etadi. Ruhiy jihatdan rivojlangan odamlar bilan muloqotda bo'lish orqali ilm olishga bo'lgan keng imkoniyatlar evaziga inson o'zining barcha yuksak qobiliyat va sifatlarini egallab borib, har tomonlama mukammal shakllangan komil inson darajasiga yetadi. Darhaqiqat, qadimgi Rim shoiri va notig'i **Publitsiy** aytganidek: "ovoz orqali gaplashamiz, butun tanamiz orqali suhbatlashamiz" [8]. Zero, har bir ishda me'yori bo'lgani kabi, muloqot jarayonining ham o'ziga xos me'yori mavjud. Muloqot chog'idagi me'yoriylik nutq madaniyati qonun-qoidalariga amal qilish orqali namoyon bo'ladi. Nutq faoliyatidagi me'yoriylik adabiy til va nutq vositalaridan belgilangan lisoniy qonun-qoidalar asosida o'rinli foydalanishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduraximova M.R., Muminov S.M. Tilshunoslikda verbal va noverbal muloqot. Research and education. Multidisciplinary scientific journal. Volume 1. Issue 2. May, 2022. –P.429-432. https://t.me/ResearchEdu_Journal

2. Антуана де Сент-Экзюпери. Планета людей (Нора Галь таржимаси). 1963. –Б.37.
3. Voltayeva N.O‘. Muloqot va uning o‘ziga xos xususiyatlari // Лучшие интеллектуальные исследования. Международный электронный журнал. Кокан – 2023. Июль. Часть 1, том 2. –С.160-163.
4. Дружинина В. “Психология. Учебник. “Питер”, 2003. –С.484.
5. Jovliyeva N.B. Muloqotchanlik va notiqlikni rivojlantirishda psixologik qarashlar // Sharq falsafasi. 2022-yil, oktabr. 100-bet.
6. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. — T.: “Turon-Iqbol”, 2006. 5-bet.
7. Qurbonova M., Yo‘ldoshev M. Matn tilshunosligi. Toshkent: “Universitet”, 2014. –В.15
8. Югай А.Х., Мираширова Н.А. “Общая психология”. Учебное пособие. – Ташкент: ТГПУ, 2014. -С.560.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. 2-жилд. -Т.:«Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. 636-бет.